

Elementos para una nueva Ley Orgánica de Salud en Venezuela: Fundamentos socio-críticos y decoloniales desde la Salud Colectiva

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloi@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: 0009000464285516

Fecha de publicación: 19 diciembre de 2025

RESUMEN

El presente artículo titulado “*Elementos que deben destacarse en una nueva Ley Orgánica de Salud en Venezuela*” aborda, desde un enfoque socio-crítico y decolonial, el análisis histórico y político de la legislación sanitaria venezolana. El propósito es identificar los fundamentos que deben orientar la construcción de una nueva Ley Orgánica de Salud coherente con el derecho humano y social a la salud y con las aspiraciones colectivas del pueblo venezolano. El estudio se sustenta en teorías críticas de la Salud Colectiva, la Filosofía política de la liberación (Dussel, 1996, 2018) y en aportes de autores como Fleury (1999), Cornieles (2022) y De Negri (2022). La metodología corresponde a un análisis documental y reflexivo de carácter histórico-social, centrado en el período comprendido entre finales de los años ochenta y la actualidad. Los resultados evidencian que la Ley Orgánica de Salud de 1998 formalizó la privatización y fragmentación del sistema, mientras que la Constitución de 1999 reivindicó la salud como derecho humano fundamental, aunque sustentada en una filosofía política moderna-colonial que limita su materialización. Se concluye que una nueva Ley Orgánica de Salud debe derivar de una Constitución con base filosófica decolonial, capaz de garantizar universalidad, integralidad, justicia social, participación popular y comunalidad. Como recomendación principal, se plantea la necesidad de decolonizar la CRBV vigente y el modelo de Estado Nación para que la nueva Ley no reproduzca lógicas neoliberales y coloniales, sino que fortalezca un Sistema Público Nacional de Salud democrático, territorial, universal, justo, integral, integrado y solidario.

Palabras clave: Salud Colectiva, Ley Orgánica de Salud en Venezuela, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Filosofía política, Filosofía de la liberación, Decolonialidad, Participación popular, Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), Neoliberalismo y privatización.

Introducción:

La salud en Venezuela ha estado marcada por profundas transformaciones jurídicas, políticas y sociales desde finales de los años ochenta hasta la actualidad. La aprobación de la Ley Orgánica de Salud de 1998 y su posterior derogación por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en 1999 constituyen hitos fundamentales para comprender el devenir del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Mientras la Ley de 1998 formalizó la privatización, la descentralización neoliberal y la fragmentación del sistema, la CRBV reivindicó la salud como derecho humano fundamental, estableciendo principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad y solidaridad. Sin embargo, hasta la actualidad han persistido contradicciones estructurales que han impedido la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Salud que materialice dichos principios.

Este artículo tiene como propósito analizar, desde un enfoque socio-crítico y decolonial, los elementos que deben destacarse en una nueva Ley Orgánica de Salud en Venezuela. Se parte de un estudio documental y reflexivo de carácter histórico-social, sustentado en teorías críticas de la Salud Colectiva y en la Filosofía política de la liberación (Dussel, 1996, 2018), así como en aportes de autores contemporáneos como Fleury (1999), Cornieles (2022) y De Negri (2022).

La reflexión se centra en identificar las bases filosóficas, políticas y sociales necesarias para superar los estragos neoliberales y coloniales, y para construir un sistema de salud democrático, territorial y solidario que responda a las necesidades colectivas del pueblo venezolano.

Desarrollo:

Contexto histórico y jurídico

Para poder puntualizar los elementos fundamentales que deberán destacarse en una nueva Ley Orgánica de Salud en Venezuela primero es necesario conocer, analizar y reflexionar sobre el decursar histórico del marco legal relacionado con la Salud en Venezuela principalmente en el período histórico comprendido desde finales de los ´80 hasta la actualidad. Para tal fin, comenzaremos expresando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) publicada en Gaceta Oficial N° 36.860

del año 1999 derogó a la Ley Orgánica de Salud que había sido aprobada pre-constitucionalmente y publicada en la Gaceta Oficial N° 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998.

Modelos de protección social en Venezuela

La citada Ley estableció la base legal necesaria para la focalización de la atención médica en detrimento de la universalización de la salud, cuando expresó tácitamente en su Artículo 56 “El Fondo de Asistencia Social destinará los aportes presupuestarios...para la prestación de los servicios de atención médica a personas que carezcan de medios económicos para contribuir y no estén en condiciones de procurárselos“. Ratificándose, de esta manera, el -Modelo de Asistencia Social- donde el mercado tiene el rol central y la protección de la salud tiene un carácter de “ayuda social” focalizada y discriminatoria, accesible solo para los que están fuera del mercado capitalista.

Y esta Ley, también, estableció la base legal para el desarrollo exitoso del -Modelo de Seguros Sociales- proveniente de las reformas alemanas bismarckianas y promovido por la Organización Internacional del Trabajo que, por un lado, privilegiaba el corporativismo porque, como expresó Fleury (1999), este “remarca la vinculación meritocrática, de tener empleo formal o inserción laboral en una estructura productiva, para acceder a la protección social”, hecho que enajenaba el carácter universal que tiene nuestro derecho a la salud. Y, por otro lado, fortalecía el desarrollo de un Sistema de salud centrado en la atención médica curativa-asistencial, desvinculándolo del cuidado integral de la salud y la vida colectiva. Asimismo, la adopción de este Modelo inició la fragmentación en un sin números de subsistemas debido al carácter corporativo y la segmentación de la población asalariada dada la diferenciación de las prestaciones sociales según los distintos grupos laborales.

Impacto del neoliberalismo en la salud

Resulta importante resaltar que el proceso de privatización de los servicios sanitarios en Venezuela se había iniciado mucho antes de la aprobación de esta Ley. La receta neoliberal había estado implementándose desde el Consenso de Washington (1989) financiada mediante el Programa de ajuste estructural promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgándole “respaldo” financiero a nuestro país para afrontar el grave problema de pagos internacionales. Esta receta había comenzado en Venezuela mediante un paquetazo económico anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y fue frenada por la explosión social llamada “el Caracazo” en 1989, con un saldo de miles de muertos.

Luego, el presidente Rafael Caldera (1994-1999) la impuso nuevamente con el programa económico denominado "Agenda Venezuela" y con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La agenda Venezuela fue la alternativa presentada para superar la crisis económica a expensas de la enajenación de nuestro derecho a la salud debido a la reducción del gasto público, al aumento de la privatización de los servicios médicos y a la mercantilización de la salud. Y con la Ley Orgánica de Salud aprobada en 1998 se normalizó el cobro por las prestaciones de servicios sanitarios.

En este contexto histórico-social concreto, la aprobación de la Ley Orgánica de Salud del año 1998 no solo formalizó la privatización de los servicios de salud, sino que, formalizó la descentralización neoliberal del SPNS, es decir, la descentralización realizada sin política, sin recursos, sin capacitación del personal, sin conocimientos y habilidades humanas para desarrollarla, lo que condujo a la anarquía. Todo esto, con la finalidad de destruir al Sistema de salud, disminuir su papel central y desembarazarlo de sus funciones. La privatización de los servicios médicos, la mercantilización de la salud y la disminución del gasto público condujeron al desmembramiento y al debilitamiento del Estado y de su Sistema de salud que solo podía ejecutar sin integralidad las políticas públicas de focalización por exclusión o asistencialismo focalizado.

La receta neoliberal incrementó los indicadores de pobreza, de exclusión, injusticia social dada por la gran desigualdad existente derivada de la gran segmentación o estratificación de la población. Es decir, la expansión de los mercados, incluyendo el mercado de la salud, generó un pauperismo persistente de la población que enajenó nuestro derecho a la salud y perturbó la paz social generándose un sin número de conflictos y luchas sociales que dieron pie a la Revolución bolivariana liderada por Chávez a partir de 1998 y a la aprobación de la CRBV en 1999 por mayoría popular.

El pueblo venezolano mediante el Artículo 83 de la CRBV (1999) derogó esa Ley de corte neoliberal al concebir la salud como un derecho y al establecer en el Artículo 84 las orientaciones para la creación del SPNS de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al Sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.

Al considerar a la Salud como un Derecho humano fundamental, la CRBV también deslegitima a los dos Modelos para la protección social que coexistían, es decir, rechaza al -Modelo de asistencia social- y el -Modelo de seguro social-, para así poder, instaurar o establecer el -Modelo de seguridad social universal-, también llamado por otros el modelo socializado de protección social, el cual resarce el principio de universalidad de nuestro Derecho a la salud, debido a que desvincula el acceso a la

protección de la salud de la relación contractual laboral establecida para los asalariados y, también, de las condiciones económicas o sociales de las personas.

La CRBV reivindica el Derecho a la salud, en un contexto mundial donde nadie puede cuestionar que la salud es un derecho humano fundamental, tenemos derecho a la salud por el solo hecho de ser humanos y el ejercicio de este derecho es inalienable porque no se puede enajenar, no se puede vender, ceder, traspasar (es intransferible), que no puede ser objeto del comercio, que no podemos ser privado de él bajo ningún concepto, no puede suprimirse, nos pertenece y no podemos renunciar a él y nadie puede arrebatárnoslo, ni el Estado, ni ninguna persona natural o jurídica. Tampoco se puede cuestionar que el Derecho a la salud es, en su sentido amplio, el derecho a la vida, por lo que incluye, para su garantía, la garantía de todos los Derechos sociales porque todos los derechos sociales están conectados interdependientemente entre sí.

Aunque la CRBV dejó sin efecto a la Ley Orgánica de Salud de 1998, hasta la fecha no ha sido aprobada en la República otra Ley Orgánica de Salud para que se cumplan los principios establecidos para el funcionamiento del Sistema de Salud que manda la Constitución. En consecuencia, por no disponer de ella a pesar de 24 años de Revolución Bolivariana, en Venezuela coexisten los 3 Modelos para la protección social: el Modelo de Asistencia Social caracterizado por la focalización por exclusión con poca obligación e inversión del Estado para garantizar el Derecho a la salud, el Modelo de Seguro Social caracterizado por el aseguramiento y por la Cobertura universal en salud que fortalece a la privatización de los servicios médicos y de la mercantilización de la salud, y el Modelo de Seguridad Social encaminado a reivindicar el Derecho a la salud.

Es importante señalar que en Venezuela estos modelos se han estado expresando dinámicamente prevaleciendo uno más que otro, en dependencia del momento sociopolítico existente, observándose que en la actualidad el modelo que favorece a la medicina social ha disminuido su potencia a expensas de un fortalecimiento de la medicina privada y asistencialista.

Contradicciones del Sistema Público nacional de Salud (SPNS)

Cornieles (2022) señaló varias contradicciones que han incidido, a su juicio, en la no aprobación de una nueva Ley Orgánica de Salud, dentro de ellas, contradicciones entre el carácter rector que tiene el Estado en el SPNS y el carácter descentralizado, contradicciones entre la multi-institucionalidad existente y la constitución de un Sistema único de salud, contradicciones relacionadas con el proceso de financiamiento del SPNS, contradicciones relacionadas con el proceso participativo de la ciudadanía en el SPNS, contradicciones relacionadas con el ente efector de la Contraloría sanitaria. Sin embargo,

no profundiza en cuál es la fuente de tales contradicciones, es decir, no profundiza en los procesos que tributan o no a la existencia de tales contradicciones, ni en la relación o vínculo que tienen esos procesos, por lo que deja por fuera a la determinación social que condiciona que en nuestra realidad concreta no se haya aprobado una nueva Ley y, por lo tanto, que el Sistema de salud siga padeciendo de manera permanente de los estragos neoliberales.

De esa manera, solo se describe el comportamiento del proceso de aprobación de los proyectos de Ley, se describen sus contradicciones de manera separada, se describe solo lo que se puede ver, la “punta del iceberg”. Tampoco, durante el desarrollo de esta unidad curricular, sus clases abiertas y grupales y los diferentes textos sugeridos, se puso en cuestión a la Filosofía política que fundamenta a la CRBV y que fundamenta su Modelo de Estado y que, por lo tanto, debe fundamentar también a una nueva Ley Orgánica de Salud. Y consideramos que esto es un punto importante de análisis, porque si realmente deseamos transformar el modo en que se materializa en nuestra realidad concreta actual nuestro Sistema de salud, debemos dejar atrás el USA-Euro centrismo y su filosofía moderna colonial impuesta en nuestros territorios, no debemos, como dijo Dussel (2018), “ser sucursales”, sino que debemos crear nuestra propia filosofía política que nos identifique como nación situada geopolíticamente en el sur global y que se corresponda coherentemente con nuestra realidad.

Filosofía política y colonialidad

Por ello, desde nuestro lugar álgido que se ubica la comunidad excluida de los centros hegemónicos de poder y desde el pensamiento sociocrítico que suscribe la Salud Colectiva como campo académico, movimiento sociopolítico y praxis liberadora, se pone en cuestión a la Filosofía Política en que se fundamenta actualmente a la CRBV, para desde ahí, desde lo no blanco^[1], atrevernos, como pueblo, a “hacer el diagnóstico de la patología del Estado” parafraseando a Hermann Cohen citado por Dussel (2018).

Desde la exterioridad se concuerda con De Negri (2022) en que debe existir coherencia entre la filosofía política que justifica a la CRBV, el contenido de la nueva Ley Orgánica de Salud que se apruebe y el carácter del nuevo Sistema de Salud que se construya, para que se materialice en nuestra cotidianidad socio-histórico situada un Sistema de salud que responda a las reivindicaciones sanitarias que tenemos, porque la Filosofía Política que adopte la Nación transversaliza a su Constitución, a sus leyes y a su Sistema de Salud de manera multidimensional y compleja expresada por las relaciones de recursividad e interdependencia que establecen y que finalmente se materializa en los Modos de atención y en los Modos de Gestión del Sistema de Salud, así como en la garantía de nuestro Derecho a la Salud.

Propuesta decolonial para una nueva Ley Orgánica de Salud

Entonces, para poder plantear los elementos que deben destacarse en una nueva Ley Orgánica de Salud en Venezuela, que regularice el nuevo SPNS de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al Sistema de seguridad social y regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad, es necesario que esta Ley derive de una Constitución que no esté basada en la Filosofía del Derecho, sino en la Filosofía de la Liberación o Filosofía decolonial que nos propuso el eminente filósofo contemporáneo Enrique Dussel (1996) para que nuestros pueblos de América Latina pudieran liberarse y trazar sus propias políticas desde el lugar de los oprimidos, desde la exterioridad. Se trata de una Filosofía que no niega que la salud sea un derecho humano y social fundamental, pero que se centra en que, para poder lograr este derecho, primero, como pueblo debemos auto-decolonizarnos y participar de forma activa, protagónica, consciente y organizada en la construcción de políticas de salud desde el territorio, para poder garantizar la vida humana en comunidad, en armonía con la naturaleza, en democracia participativa en condiciones de absoluta simetría, es decir, se centra en los principios éticos de la liberación.

Si no nos decolonizamos ¿cómo pudiera cumplir nuestro SPNS con los principios de igualdad, justicia social, universalidad, integralidad, integridad social, solidaridad? ¿Cómo pudiera darse la descentralización del SPNS? Sería prácticamente imposible, desde bases coloniales no puede lograr cumplir con esos principios, no se puede lograr la territorialidad de nuestras políticas públicas o la autonomía territorial en salud, no se puede materializar la salud colectiva, ni garantizar nuestro derecho a la salud, ni una participación popular real de salud. En este sentido, la experiencia vivida en nuestra realidad concreta lo ha estado demostrado y el modo en cómo se materializa en nuestra realidad concreta la Filosofía política del Derecho que justifica a nuestra CRBV es una prueba irrefutable y contundente de que se trata de una filosofía que oculta una gran colonialidad, una gran hipocresía.

En el Artículo de Pedraja (2025) titulado "*Filosofía Política en la Constitución venezolana y su incidencia en la Gestión Participativa de la Salud: Análisis socio-crítico desde la Salud Colectiva*", se expresa que la Filosofía Política que fundamenta la actual CRBV es la Filosofía Política del Derecho que es una filosofía Moderna colonial, USA-Euro centrada que propugna los derechos humanos y que responsabiliza de su garantía al Estado democrático y social de derecho y de justicia.

Y resulta que ese modelo de Estado obedece a la división política territorial Estado Nación (Estado y Ministerios-Gobernaciones-Alcaldías.), por lo que, ha sido llamado Modelo Estado Nación, que funciona con una lógica atravesada por la modernidad colonial, que desarrolla las políticas públicas

mediante la representatividad, de arriba hacia abajo, fomentando la territorialización, erigiéndose como garante de los derechos humanos, de los derechos sociales, subalternizando al pueblo, atropellando los procesos de subjetivación autónomos de los actores comunitarios, afianzando su poder protagónico central, hegemónico, adjudicándose la Sede del poder y desarrollando una lógica de poder no solidaria, no soberana, asimétrica, desde la cual la representación decide cuáles políticas son las más convenientes, y el pueblo debe obedecer pasivamente. Nos preguntamos ¿Cómo desde ese Modelo de Estado respaldado constitucionalmente pudiéramos eliminar las contradicciones que obstaculizan el consenso y, por ende, la materialización de un Sistema de salud universal, equitativo, integral?, ¿cómo se pudiera lograr descentralizar el Sistema de salud y a la vez dejar en manos de este Modelo de Estado la garantía del nuestro Derecho a la salud?, con esa Filosofía del Derecho no se puede, pues termina dejando en el aire todos los esfuerzos y las luchas del pueblo por resarcirse de su Derecho a la salud.

Entonces, tenemos una CRBV colonizada por la filosofía política del derecho, en consecuencia, un Modelo de Estado Nación moderno colonial, y, por lo tanto, tenemos grandes contradicciones que obstaculizan la materialización de una Ley de Salud que rijan nuestro SPNS y, en sucesión, tenemos enajenado nuestro derecho a la salud y cada vez se aleja más el disfrute de la salud colectiva. Ese es el -diagnóstico de la patología del Estado - que realizamos desde nuestro lugar de enunciación, y esta es una situación que perturba nuestra vida y nuestra salud. Llevamos 24 años de Revolución y continuamos en la dualidad, por una parte, de necesitar un Sistema de salud descentralizado, cuyas políticas nazcan de la comunidad y sean desarrolladas por la comunidad con la obediencia institucional del Sistema de salud, y, por otro lado, de continuar bajo la colonialidad de un Estado Nación cuyo Modelo no nos permite desarrollarlas con autonomía.

Entonces, ¿qué se necesita? ¿Se necesita una nueva Ley?, la respuesta es Sí. Pero, 1ero se necesita decolonizar la CRBV, decolonizar su base filosófica, materializar el Modo comunal (lo que Chávez llamo Estado comunal), para que esa nueva Ley no se geste ni nazca torcida, no genere otro problema mayor que nos pueda afectar mucho más a todas y todos produciendo y reproduciendo una lógica política en salud moderna colonial, neoliberal.

En nuestra opinión, el 1er elemento que debe tenerse en cuenta y que debe destacarse en una nueva Ley Orgánica de Salud que permita regular todo lo relacionado con la Salud en Venezuela es que ésta sea derivada de una CRBV que tenga carácter decolonial. La decolonialidad debe transversalizar a la CRBV, a la nueva Ley Orgánica de Salud y a su SPNS y debe estar materializada en su modo de atención y en su modo de gestión. Si la nueva Ley emanara de la actual CRBV que se fundamenta filosofía moderna colonial del Derecho, no servirá para legislar la universalidad, la

integralidad, la justicia social (equidad/igualdad) del SPNS, no servirá para lograr la participación popular real en salud, tampoco para garantizar nuestro derecho a la salud ni para materializar la salud colectiva en nuestro territorio, sólo servirá para los enemigos del pueblo, solo le será útil al antipueblo, a esos que mercantilizan nuestro sufrimiento, que nos explotan inhumanamente por nuestras necesidades de salud, a esos que nos privan de los servicios médicos necesarios, a esos que no nos cuidan, que sabotean sin cesar cualquiera acción que tribute a la salud individual y colectiva, a esos que nos sumergen en la discriminación, en la negación de la vida, en la no vida, a esos que nos enajenan nuestro derecho a la salud por su codicioso interés en la acumulación de capital.

Este elemento permitirá enfrentar contra hegemónicamente, de una vez y por todas, al Modelo neoliberal de salud, a la privatización de los servicios médicos, a la mercantilización de la salud. La base filosófica decolonial constituye la piedra angular para lograr que nuestro Sistema de Salud cumpla con los principios de universalidad, integralidad, justicia social: equidad/igualdad, integración social, solidaridad, gratuidad, pero, sobre todo, que cumpla con los principios de comunalidad, de territorialidad, de autonomía sanitaria, de autodeterminación, para que su modo de atención cuente con programas y políticas elaboradas y desarrolladas desde las bases comunitarias en absoluta coherencia con las necesidades y aspiraciones de salud de los grupos humanos comunales, y para que su modo de gestión esté basado en la comunalidad, en el consenso democrático y simétrico, donde la participación popular protagónica y autogestora acredite al pueblo como sede del poder.

Conclusiones y recomendaciones:

Cerrando nuestra reflexión, deseamos afirmar que todas las contradicciones que han obstaculizado la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Salud se subsanarían con la transformación decolonial de la base filosófica política constitucional. Ese es el elemento crucial. Asimismo, deseamos reiterar que una nueva Ley Orgánica de Salud aprobada con carácter decolonial, pero sobre la base de la filosofía política de la CRBV actual, sería letra muerta, es decir, quedaría de inmediato sin efecto porque la Constitución bajo esa prerrogativa y su Modelo de Estado Nación moderno colonial no permitiría el desarrollo decolonial de su SPNS y se continuaría enajenando nuestro Derecho a la salud. La clave está en la transformación decolonial de la base filosófica constitucional.

Por ello, pensemos primero en decolonizar a la Constitución de la República, en lograr que la filosofía que transversalice nuestra sociedad venezolana desde la CRBV hasta nuestra realidad concreta situada sea la filosofía decolonial, la filosofía de la liberación.

Referencias bibliográficas:

- Bautista, R. (2021). Lucha de clases y descolonización. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=mSgrrFQw8YM&t=5370s>
- Cornieles, C. (2022). "Reforma de la legislación de la salud desde la perspectiva de la República Bolivariana de Venezuela", Disponible en: <https://cv.ucs.gob.ve/course/view.php?id=2§ion=7#tabs-tree-start>
- CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>
- De Negri, A. (2022). Filosofía política de las políticas de salud. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Pd-CfqEM3_8&t=6s
- Dussel, E. (1996). Filosofía de la liberación. Nueva América. Bogotá. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>
- Dussel, E. (2018). La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=sWg94cBYDrM>
- Fleury, Sonia (1999). Construcción de ciudadanía en entornos de desigualdad. Escuela Brasileña de Administración Pública y Empresas - Ebape. Fundación Getúlio Vargas.
- Ley Orgánica de Salud. (1998). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998. Disponible en: <file:///C:/Users/PC%20Ryzen%205/Downloads/57f794bcc.pdf>
- Pedraja, L. E. (2025, mayo 26). *Filosofía Política en la Constitución venezolana y su incidencia en la Gestión Participativa de la Salud: Análisis socio-crítico desde la Salud Colectiva*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514566>

[1] Lo blanco, no referido literalmente al color de la piel, a la raza, sino a lo referido por Bautista (2021) como una categoría ontológica, refiriéndose al color de la razón, del pensamiento, de la lógica que la modernidad ha impuesto en el ser humano independientemente de su raza, procedencia, o género.